

DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING EN DE ZIEKTEWET PER 1 JULI 1967

door Mr. W. F. M. Wentholt

I. Inleiding

De sociale verzekeringswetgeving in ons land heeft per 1-7-1967 een belangrijke wijziging ondergaan. Publikaties spreken van een, maatschappelijk gesproken, totale vernieuwing van de sociale verzekeringswetgeving. Nu zijn dergelijke bewerkingen altijd betwistbaar. De toekomst zal moeten leren of inderdaad het beoogde doel is bereikt. Toch meen ik nu reeds de datum 1 juli 1967 als een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van de sociale verzekeringswetgeving te mogen aanduiden.

De invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.), welke meerdere gevolgen heeft ook voor andere sociale verzekeringswetten, betekent een definitief afrekenen met het idee alsof het in het stelsel van de sociale verzekeringen gaat om een verzekeringscontract, waarbij het uit het Romeins privaatrecht stammende „do ut des”-principe maatgevend is. In de W.A.O. is ingebouwd de mede-verantwoordelijkheid voor het persoonlijk lot van de gehandicapte. Het gaat niet alleen om een min of meer arbitrair schatten van de gederfde verdien capaciteit en het uitbetalen van een bedrag in geld, dat zou kunnen preterenderen een adequate schadevergoeding te geven. Het gaat om meer. De Memorie van Toelichting op de W.A.O. probeert dit tot uitdrukking te brengen door als rechtsgrond te noemen het recht van ieder mens op zelfontplooiing en op gelijke kansen. Dit betekent dat de geldelijke schadeloosstelling, welke de wet beoogt te geven bij langdurige arbeidsongeschiktheid, het de door ziekte of gebrek getroffen werknemers mogelijk moet maken om die zelfontplooiing te bereiken en voor zoveel mogelijk gelijke kansen te hebben als gezonde werknemers.

Het is duidelijk, dat met uitkeringen in geld alleen dat doel nooit bereikt kan worden. In de Memorie van Toelichting wordt dan ook gesteld dat onmisbare voorwaarde voor een goede uitvoering van de wet is dat zoveel mogelijk de maatschappelijke (re)integratie van de getroffen en gewaarborgd wordt. Men spreekt in dit verband van revalidatie; deze vereist een persoonlijke begeleiding van de getroffen. Pas dan is aan de bedoeling van de wetgever voldaan als de optimale integratie bereikt is.

Het vorenstaande beoogt niet te stellen dat vóór 1 juli 1967 geen maatregelen tot maatschappelijke revalidatie genomen werden en dat op en na 1 juli 1967 plotsklaps een nieuwe dageraad is aangebroken. Zo plotseling voltrekt zich het maatschappelijk gebeuren niet en zo machtig is geen enkele wetgever. Wel heeft de nieuwe wetgeving meer mogelijkheden gecreëerd, een duidelijke richting aangegeven en een aantal belemmerende factoren opgeheven.

II. Feitelijke wijzigingen per 1 juli 1967

De feitelijke wijzigingen kunnen het best toegelicht worden aan de hand van de considerans van de W.A.O. waarbij tevens aan andere wijzigingen in de sociale verzekeringswetgeving aandacht zal worden besteed. De considerans nu van de W.A.O. luidt:

„Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een verplichte verzekering van loontrekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid”.

Het gaat dus om:
een verplichte verzekering van loontrekkenden.

Alleen voor loontrekkenden: coördinatie van kring van verzekerden

Het doel is dus beperkt. De W.A.O. is geen volksverzekering en betreft dus slechts de werknemers en een aantal daarmee gelijkgestelde groeperingen (b.v. thuiswerkers, werk persoonlijk op overeenkomst van aanneming van werk gedaan). De wetgever heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de kring van verzekerden van de sociale verzekeringswetten, die betrekking hebben op werknemersverzekeringen zoveel mogelijk gelijk te trekken, waarbij echter onmiddellijk een uitzondering voor de Ziekenfondswet gemaakt moet worden (zie onder 1).

Deze sociale verzekeringswetten zijn:

- de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.).
- de Ziektewet (Z.W.).
- de Werkloosheidswet (W.W.).
- de Kinderbijslagwet Loontrekkenden (K.W.L.).

De W.A.O., Z.W., W.W. en K.W.L. zullen vanaf 1 juli 1967 in *principe* dezelfde kring van verzekerden kennen. Er is één zeer belangrijke uitzondering. De verzekeringsplicht ingevolge de W.A.O. en W.W. eindigt nl. bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De Z.W. en de K.W.L. kennen geen leeftijdsgrens.

Voor geen van de genoemde wetten geldt voor de verzekeringsplicht een loongrens. Dit betekent dat van 1 juli 1967 af iedereen die in loondienst is, ongeacht de hoogte van zijn loon, onder de 4 genoemde sociale verzekeringen valt. Het maximum dagloon is aanzienlijk verhoogd. Vanaf 1 juli 1967 bedraagt dit *f* 77,— d.i. ook het bedrag waarover maximaal gemiddeld per dag premie verschuldigd is, behalve voor de K.W.L., waarvoor de premiegrens gelijk is aan die voor de A.O.W. (in 1967: *f* 14.050,— per jaar). Hierbij wordt uitgegaan van een vijfdaagse werkweek.

Op de volgende punten dient in dit verband nog de aandacht gevestigd te worden:

- 1 Men zou de Ziekenfondswet voor wat de verplichte verzekering betreft, ook een werknemersverzekering kunnen noemen. Tot 1 juli 1967 was de kring van verplicht verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet volkomen gelijk aan die van de ziektewet. Per 1 juli 1967 is dit in zoverre ontkoppeld dat de loongrens van *f* 12.400,— per jaar (overeengekomen vast loon in geld) voor de Ziekenfondswet blijft gehandhaafd; het maximum bedrag waarover premie verschuldigd is, blijft *f* 38,40 per dag. (vijfdaagse werkweek).
- 2 Voor Z.W. en W.W. is er steeds van uitgegaan dat voor zover geen feitelijke gezagsverhouding bestaat, geen loondienst in de zin van deze wetten, en dus geen verzekeringsplicht aanwezig is. Dit op voetspoor van constante jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtscollege voor de sociale verzekeringen). Dit betekent dat b.v. een directeur van een naamloze vennootschap, die meer dan de helft van de aandelen bezit, niet als verzekerd ingevolge de Z.W. en de W.W. werd beschouwd. Voor de K.W.L. is dit anders; de premie voor deze wet wordt geheven door de belastingdienst. Hoogste rechter is hier de Hoge Raad. Deze interpreteert het loondienstbegrip formeel en oordeelt, dat een directeur van een N.V., ongeacht

zijn aandelenbezit, altijd formeel in een verhouding van arbeidscontract met de vennootschap staat. Gezien deze jurisprudentie wordt ook van een directeur, met meerderheid van de aandelen, premie voor de K.W.L. geheven. De Raden van Arbeid hebben ook voor de uitkeringsbeslissingen deze jurisprudentie gevolgd. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot aanpassing van een aantal sociale verzekeringswetten verklaard dat het zijn bedoeling is dat voortaan de interpretatie van de Hoge Raad gevolgd wordt. De bedrijfsverenigingen zullen voorshands van de door de minister voorgestane interpretatie uitgaan.

- 3 Is een werknemer, die vóór 1 juli 1967 niet onder de Z.W. viel, b.v. omdat zijn salaris de loongrens te boven ging reeds vóór 1 juli arbeidsongeschikt, dan heeft hij van 1 juli af recht op ziekgeld indien hij dan nog geen jaar ziek is. Het ziekgeld wordt verleend totdat één jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid verstreken is.

Het gelijkmaken van de kring van verzekerden, W.A.O., Z.W., W.W. en K.W.L. heeft nog andere consequenties. De beperkingen in de oude Z.W. (arbeid van kortstondige duur niet bij wijze van beroep deed geen verplichte verzekering ontstaan; dit was van belang voor de zgn. vakantiewerkers) vervallen; ook komt te vervallen de bepaling in de W.W., dat niet verzekerd zijn degenen, die arbeid verrichten die voor hen van bijkomstige aard zijn.

Het volgende overzicht geeft aan de hoogte en de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer voor de sociale verzekeringen, die alleen op loontrekkenden van toepassing zijn.

	Premieheffing	Hoogte (per 1 juli '67):
W.A.O.	Bedrijfsvereniging	4,2 ⁰ / ₀ ; 0,75 ⁰ / ₀ mag op het loon van de werknemer worden ingehouden.
Z.W.	„	Per bedrijfsvereniging verschillend; in de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer komt geen wijziging.
W.W.	„	Wachtgeldpremie per bedrijfsvereniging verschillend. De premie voor de werkloosheidsverzekering blijft 0,8 ⁰ / ₀ , waarvan 0,4 ⁰ / ₀ voor rekening van het Rijk; in de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer komt geen wijziging.
Z.F.W.	„ (Uitvoering verzekering door ziekenfondsen).	6,8 ⁰ / ₀ ; (was voor 1-7-'67: 6,6 ⁰ / ₀); de helft mag op het loon van de werknemer worden ingehouden.
K.W.L.	Belastingdienst (Uitvoering door Raden van Arbeid).	3 ⁰ / ₀ (ongewijzigd); geen inhouding op loon van de werknemer.

Vrijwillige verzekering

Zowel de Z.W. als de W.A.O. openen de mogelijkheid van het sluiten van een vrijwillige verzekering. De wetten geven aan, welke personen het recht hebben een vrijwillige verzekering te sluiten. De vrijwillige verzekering is in het algemeen be-

doeld om na het einde van de verplichte verzekering de mogelijkheid te creëren, de verzekering vrijwillig voort te zetten.

Ook degenen, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, welke wordt berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%, kunnen zich vrijwillig verzekeren.

Bovendien geeft de wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering aan personen, die voorheen verzekerd waren krachtens de Invaliditeitswet (een rentekaart hadden), onder bepaalde voorwaarden het recht een vrijwillige W.A.O.-verzekering te sluiten.

De considerans van de W.A.O. duidt verder aan dat het gaat om een verzekering *tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid*.

Vervallen van de ongevallenwetten

Tot 1 juli 1967 waren de verzekeringen *tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid* in meer wetten geregeld:

Voor ongevallen in verband met de dienstbetrekking overkomen waren er drie ongevallenwetten (de Ongevallenwet van 1921, de Zee-ongevallenwet en de Land- en Tuinbouwongevallenwet).

Deze drie Ongevallenwetten zijn per 1 juli vervallen.

Uiteraard zijn maatregelen getroffen om de verworven rechten te waarborgen.

In een door het Voorlichtingscentrum sociale verzekeringen in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid eind mei uitgegeven brochure wordt de wijze waarop dit gebeurd is, op overzichtelijke wijze uiteengezet. Deze brochure is op ruime schaal verspreid; zo hebben de bedrijfsverenigingen, die hun administratie aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor hebben opgedragen de brochure gratis aan alle aangesloten werkgevers toegestuurd. Zeer globaal kan de regeling als volgt samengevat worden:

- uitkeringen aan personen van 65 jaar en ouder worden voortgezet in het kader van de oude ongevallenwetten.
- voor zover de ongevalsgebeurtenis nog geen jaar geleden plaatsvond, wordt de uitkering eveneens in het kader van de oude ongevallenwetten voortgezet totdat een jaar is verstreken na de ongevalsdatum.
- ongevalsrenten naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 26% worden afgekocht indien of zodra een jaar na de ongevalsgebeurtenis is verstreken;
- overige ongevalsrenten worden omgezet in W.A.O.-uitkeringen; dit geschiedt per 1 juli of indien de ongevalsgebeurtenis dan nog geen jaar geleden plaatsgevonden heeft, zodra het jaar verstreken is. Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid vindt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd afkoop plaats;
- uitkeringen aan nagelaten betrekkingen worden voortgezet in het kader van de oude ongevallenwetten;
- genees- en heelkundige behandeling wordt van 1 juli af verstrekt voor rekening van de ziekenfondsen. Voor een niet-ziekenfondsverzekerde voor rekening van het arbeidsongeschiktheidsfonds;
- opleidingen etc. (maatschappelijke revalidatie) komen van 1 juli af eveneens voor rekening van het arbeidsongeschiktheidsfonds.

Bij omzetting van een ongevalsuitkering in een W.A.O.-uitkering zijn een aantal bedrijfsverenigingen aangewezen om de uitvoering te verzorgen. Voor de O.W. 1921 is dit de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

Vervallen van de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers

Tot 1 juli 1967 waren de Invaliditeitswet en de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers de basis waarop geldelijke uitkeringen bij langdurige ongeschiktheid (anders dan terzake van bedrijfsongevallen) werden verstrekt.

De Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers vervalt per 1 juli 1967. De Invaliditeitswet blijft in principe nog gehandhaafd (zij het dat sinds 1965 al geen premie meer wordt geheven) maar is praktisch van weinig belang; het meest spreekt nog aan de handhaving van het recht op een ouderdomsuitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd; dit recht zal echter in vele gevallen worden afgekocht.

De vorengenoemde informatiebrochure van het voorlichtingscentrum en het Ministerie van Sociale Zaken geeft hiervan een beknopt en duidelijk overzicht.

Voor zover terzake van invaliditeit, aangevangen vóór 1 juli 1967, recht op een uitkering op grond van de Interimwet Invaliditeitstrekkers bestond of zou hebben bestaan, wordt dit recht omgezet in een W.A.O.-uitkering. Ook hier is de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, welke met 13 andere bedrijfsverenigingen de administratie aan het Gemeenschappelijk Administratiekantoor heeft opgedragen, voor praktisch alle gevallen belast met de omzetting in en het verlenen van de W.A.O.-uitkering. Dit betekent dat de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor de taak staat om in de maand juli meer dan 150.000 uitkeringen te doen. De hoogte van de uitkering blijft praktisch gelijk.

Interimuitkering:		wordt W.A.O.-uitkering:	
invaliditeit van	jaarbedrag (dagbedrag)	klasse	daguitering (5-daags)
A. 80 - 100	0/0 f 5994,— (f 23,06)	80-100 ⁰ / ₀	f 23,81*
B. 66 ² / ₃ - 80	0/0 f 4878,— (f 18,76)	65- 80 ⁰ / ₀	f 19,35
C. 55 - 66 ² / ₃	0/0 f 3756,— (f 14,45)	55- 65 ⁰ / ₀	f 14,88
D. 45 - 55	0/0 f 3000,— (f 11,54)	45- 55 ⁰ / ₀	f 11,90

W.A.O. en Z.W.

De verzekering tegen *geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid* is van 1 juli 1967 af geregeld in twee sociale verzekeringswetten t.w.:

de ziekwet (Z.W.) - voor kortdurende gevolgen van arbeidsongeschiktheid (eerste 52 weken);

de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.) - voor de langerdurende gevolgen van arbeidsongeschiktheid (na 52 weken);

de Z.W. is als het ware het voorportaal van de W.A.O.

Z.W.

Aangezien praktisch alle werknemers onder de 65 jaar zowel verzekerd zijn ingevolge de Z.W. als de W.A.O. kan in den regel slechts W.A.O.-uitkering toegelend worden nadat de maximumtermijn Z.W. verstreken is.

Gaf voorheen de Z.W. alleen een voorziening bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, van 1 juli af speelt de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid geen rol meer. Is een werknemer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid, dan heeft hij recht op ziekingeld onverschillig of de oorzaak gelegen is in een bedrijfsongeval,

* inclusief een voorlopige verhoging per 1 juli van 3⁰/₀ i.v.m. de te verwachten verhoging (vermoedelijk liggend tussen 4 en 4,5⁰/₀) op grond van de loonindexering.

een ziekte of een gebrek. De speciale regeling welke de Z.W. kent voor uitkering bij zwangerschap en bevalling is gehandhaafd (gedurende 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en tenminste 6 weken na de bevalling een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon).

Nu de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid in principe geen rol meer speelt voor het recht op uitkering maar het *feit* van de arbeidsongeschiktheid bepalend is, is hiervan de consequentie dat in de regeling voor het berekenen van de maximum-termijn een verandering moest komen. Was voorheen bepalend het terzake van *dezelfde* ziekteoorzaak gedurende 52 weken arbeidsongeschikt zijn, thans wordt de maximum-termijn bereikt indien 52 weken uitkering is genoten, ongeacht uit welke ziekte-oorzaak de arbeidsongeschiktheid voortvloeit. Uitkeringsperioden, welke elkaar opvolgen met (een) onderbreking(en) van minder dan 1 maand, worden voor de berekening van die 52 weken samengeteld. Na een onderbreking van langer dan 1 maand, begint bij hernieuwde arbeidsongeschiktheid een nieuwe termijn, en bestaat dus weer opnieuw recht op 52 weken ziekgeld.

De nieuwe Z.W. is op de vijfdaagse werkweek afgestemd. Er wordt slechts over 5 dagen per week uitgekeerd; over zaterdagen en zondagen wordt geen ziekgeld gegeven. De wet laat echter de mogelijkheid open, dat in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen over zes dagen per week uitkering wordt verstrekt.

De aanpassing van de Z.W. aan de W.A.O. heeft ook op andere punten enkele wijzigingen met zich meegebracht. Ook hier speelt de nieuwe rechtsgrond, waarop in de inleiding is gedomd, een rol. Consequent zijn bepalingen, welke als verouderd werden aangemerkt, geschrapt. Zo zijn bepaalde weigeringsgronden verdwenen, b.v. de mogelijkheid van weigering van uitkering wegens deelneming aan een vecht- of kloppartij.

Aan het slot van dit artikel hebben wij een overzicht gevoegd van de voornaamste wijzigingen van de Z.W. Wij willen in dit verband speciaal wijzen op de verruiming welke de nieuwe Z.W. geeft t.a.v. de mogelijkheden om een werknemer, die blijvend ongeschikt is voor zijn oude arbeid aan hem passend werk te helpen (art. 30 Z.W. - nieuw).

Wij zien hier hoe de W.A.O. zijn schaduwen vooruit werpt. Bezien wij het principieel dan gaat het bij de Z.W. om vergoeding wegens loonderving zodra iemand ongeschikt wordt voor zijn eigen werk. De rechtsidee die hieraan ten grondslag ligt, is dat gedurende een betrekkelijk korte periode (welke - dit is uiteraard arbitrair - op één jaar is gesteld) een werknemer bij ziekte een loondervingsvergoeding moet ontvangen als hij *zijn werk* niet meer kan doen. Daarna treedt de W.A.O. op en vindt een schatting van de mate van de arbeidsongeschiktheid plaats. Wel zal reeds in de ziektewetperiode, (d.i. de wachttijd die aan de W.A.O.-uitkering voorafgaat) alles moeten worden gedaan om in het belang van de verzekerde te bereiken dat de lichamelijke en geestelijke schade welke zijn ziekte of gebrek met zich meebrengt, zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Er is voor gezorgd, dat binnen zo kort mogelijke termijn met revalidatiemaatregelen in het kader van de W.A.O. kan worden begonnen.

De Z.W.-uitkering vervangt ten dele ook de oude wettelijke ongevallenverzekeringen. Van 1 juli 1967 af worden geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid terzake van bedrijfsongevallen gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid vergoed in het kader van de Z.W.

Om te bereiken dat de arbeidsinspectie die voorheen de gegevens kreeg van de uitvoeringsorganen van de ongevallenwetten (voornamelijk Sociale Verzekeringsbank), de noodzakelijke inlichtingen over plaatsgevonden bedrijfsongevallen blijft ontvangen, is aan de werkgevers de verplichting opgelegd om van bedrijfsongevallen melding te maken bij de bedrijfsverenigingen. De werkgever dient dit te doen op een voorgeschreven formulier, hetwelk bij de ziekte-aangifte wordt gevoegd. Het formulier wordt door de bedrijfsvereniging naar de arbeidsinspectie gestuurd. De arbeidsinspectie kan aan de hand hiervan haar beleid ter voorkoming van ongevallen bepalen. Ook de bedrijfsvereniging kan uit deze informatie bezien of en zo ja welke voorlichting aan de werkgevers gegeven kan worden.

De W.A.O.

Reeds eerder is gesteld, dat de W.A.O. tot doel heeft te voorzien in geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Pas nadat een werknemer één jaar arbeidsongeschikt geweest is, kan hij aanspraak op een W.A.O.-uitkering maken. Er is m.a.w. een wachttijd van één jaar. Deze wachttijd valt, voor zover recht op ziekgeld bestaat, altijd samen met de periode, gedurende welke maximaal recht op ziekgeld bestaat.

Periodieke uitkeringen in geld

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van ongeschiktheid en van het dagloon. Ongeschiktheid in de zin van de W.A.O. is aanwezig als de verzekerde de arbeid, die hem - gelet op zijn opleiding en vroeger beroep - in billijkheid kan worden opgedragen, geheel of ten dele niet kan verrichten. Het gaat erom te bepalen of en zo ja, welke arbeid, die maatschappelijk gezien passend voor de betrokkene is, hij nog kan verrichten en hoeveel hij met die arbeid kan verdienen.

Eerst na beantwoording van deze vragen kan de mate van arbeidsongeschiktheid worden bepaald. Dit geschiedt door hetgeen betrokkene nog wel kan verdienen te vergelijken met hetgeen een gelijksoortige valide verdient.

Men stelt dus loonkundig vast wat de verzekerde tengevolge van ziekte en gebrek aan verdien capaciteit heeft ingeboet. Is dit minder dan 15% dan bestaat geen recht op W.A.O.-uitkering.

Bij een gemis aan verdien capaciteit van

15- 25%	is de uitkering	$\frac{100}{106}$	van 10%	van het dagloon
25- 35%	„ „ „	$\frac{100}{106}$	„ 20%	„ „ „
35- 45%	„ „ „	$\frac{100}{106}$	„ 30%	„ „ „
45- 55%	„ „ „	$\frac{100}{106}$	„ 40%	„ „ „
55- 65%	„ „ „	$\frac{100}{106}$	„ 50%	„ „ „
65- 80%	„ „ „	$\frac{100}{106}$	„ 65%	„ „ „
80-100%	„ „ „	$\frac{100}{106}$	„ 80%	„ „ „

Het laatste uitkeringspercentage kan worden verhoogd tot maximaal 100 indien sprake is van een althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid, welke geregeld oppassing en verzorging nodig maakt.

Bovendien geeft de W.A.O. recht op een uitkering van vakantiegeld. Deze wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald en bedraagt 6% van de jaaruitkering. Vandaar de ingewikkelde formulering van het uitkeringsbedrag op $\frac{100}{106}$ van percentage van dagloon.

Bij het vaststellen van het dagloon wordt rekening gehouden met de vakantie-toeslagen. Er wordt dus feitelijk een percentage van het dagloon gereserveerd, hetwelk in de maand mei wordt uitbetaald.

Het dagloon wordt individueel vastgelegd op basis van hetgeen de betrokkene, indien hij niet arbeidsongeschikt was geworden, zou hebben kunnen verdienen in het eerste jaar van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit geschiedt volgens een door de Sociale Verzekeringsraad voor alle bedrijfsverenigingen vastgesteld dagloonbesluit, waarbij als basis wordt genomen de verdiensten in het jaar aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaande.

Het dagloon is waardevast; d.w.z. dat de daglonen worden aangepast aan de verhogingen van het algemene loonpeil (loonindexering).

Voorzieningen:

Bijzonder belangrijk is de wijze waarop in de W.A.O. voorzien wordt in de mogelijkheid om de revalidatie van de patiënt te bevorderen. Er kunnen voorzieningen getroffen worden tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid; genees- en heelkundige voorzieningen kunnen worden gegeven, alsmede voorzieningen tot verbetering van de levensomstandigheden.

De opzet van de getroffen regeling is dat vanuit de W.A.O. verzorgd wordt de maatschappelijke of sociale revalidatie. Het medisch onderdeel van de revalidatie zal als regel niet voor rekening van de W.A.O. komen. De W.A.O. zondert uitdrukkelijk uit verstrekkingen, welke behoren tot het pakket van de wettelijke ziekenfondsverzekering. De formulering is zodanig gekozen dat deze uitzondering ook geldt voor degenen, die in verband met overschrijding van de zgn. welstandsgrens niet onder de ziekenfondsverzekering vallen. Van deze personen wordt aangenomen dat zij zich afdoend bij een particuliere maatschappij tegen ziektekosten verzekeren of dat zij het risico zelf willen en kunnen dragen.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst (G.M.D.)

In het voorgaande is reeds uiteengezet dat de ziekengeldverzekering beoogt op te vangen geldelijke gevolgen van ongeschiktheid voor de arbeid welke de verzekerde verrichtte op het moment dat hij arbeidsongeschikt werd. Het criterium is dus het al dan niet kunnen verrichten van *zijn* arbeid.

Bij de W.A.O. gaat het om ongeschiktheid voor in het algemeen *passende* arbeid. De wetgever heeft hieruit de consequentie getrokken dat het niet juist zou zijn de sociaal-medische beoordeling en begeleiding bij de W.A.O. bedrijfstaksgewijs per bedrijfsvereniging te laten geschieden. Gezien de schaarsheid van de in ons land beschikbare deskundigheid en de noodzaak om tot eenheid in beoordeling te komen heeft de wetgever daarom de sociaal-medische beoordeling en begeleiding bij uitsluiting opgedragen aan één medische dienst; dit is de Gemeenschappelijke Me-

dische Dienst (G.M.D.). Beslissingen waarbij sociaal-medische aspecten spelen, mag de bedrijfsvereniging pas nemen, na advies van de G.M.D. te hebben ontvangen. De naam *Gemeenschappelijke Medische Dienst* is in zoverre misleidend, dat in deze naam alleen het medische element naar voren komt. Het arbeids- en loonkundige element speelt echter bij de schatting en de sociale revalidatie eveneens een belangrijke rol.

Een goed functioneren van de G.M.D. vereist een goed samenspel tussen de bedrijfsverenigingen, die verantwoordelijk zijn en blijven voor de uitvoering en de G.M.D. De bedrijfsverenigingen zullen tijdig de noodzakelijke informatie moeten verstrekken; de G.M.D. zal op zijn beurt moeten zorgen voor snelle en duidelijke berichtgeving. De communicatie tussen bedrijfsverenigingen en G.M.D. is speciaal noodzakelijk als revalidatie-aspecten aan de orde komen. De W.A.O. kent voor wat de uitkeringen in geld betreft een wachttijd van één jaar. Het zou bijzonder inefficiënt zijn om ook voor wat de revalidatie-voorzieningen betreft te wachten totdat één jaar na de datum van ingang van de arbeidsongeschiktheid is verstreken. Het is duidelijk dat revalidatiemaatregelen zo vroeg mogelijk getroffen moeten worden. De W.A.O. geeft daarom uitdrukkelijk de opdracht dat de voorzieningen ter bevordering van de revalidatie niet opgeschort moeten worden tot de wachttijd van één jaar om is. Hiermee kan onmiddellijk een aanvang worden gemaakt. Dit brengt wel de noodzaak met zich mede dat de G.M.D. tijdig geïnformeerd wordt. De wetgever heeft hierin voorzien door de bedrijfsverenigingen de verplichting op te leggen alle ziektegevallen, zodra hun blijkt dat voorzieningen nodig zijn, aan de G.M.D. te melden. Voorts dienen de bedrijfsverenigingen alle ziektegevallen, die 13 weken geduurd hebben, te melden aan de G.M.D.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (A.O.F.)

De kosten welke aan de uitvoering van de W.A.O. verbonden zijn zullen uit een algemeen fonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds, betaald worden. Ook de inkomsten zullen in dit fonds worden gestort. De premie is voor alle bedrijfsverenigingen gelijk. Zij wordt onder goedkeuring van de minister, door het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds vastgesteld.

Wordt doel bereikt?

In het vorengaande is getracht een - zij het globaal - beeld te geven van de wijzigingen, welke per 1 juli 1967 in de sociale verzekeringswetgeving zijn aangebracht. In de inleiding is gewezen op het belang van deze wijzigingen. De vraag of hiermede bereikt wordt wat de wetgever bedoeld heeft, is mede afhankelijk van de wijze, waarop in de feitelijke uitvoering aan een en ander gestalte wordt gegeven. Bij deze feitelijke uitvoering moet niet alleen gedacht worden aan de uitvoeringsorganen maar aan alle betrokkenen. Uiteraard past bij de geboorte van de W.A.O. per 1 juli 1967, welke geboorte een reeks van ingrijpende wijzigingen met zich medebrengt, de wens dat de jonggeborene, die als een welgeschapen kind kan worden aangemerkt, zich inderdaad zal ontwikkelen, zoals zijn geestelijke ouders zich dit hebben voorgesteld. Dit is echter mede afhankelijk van de wijze waarop de zeer vele familieleden (alle betrokken uitvoeringsorganen, alle betrokken maatschappelijke instellingen, en alle betrokken werkgevers en werknemers) hem zullen begeleiden.